

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ
ПРЕДИАБЕТА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ ПО ДАННЫМ СКРИНИНГА
2024 ГОДА В ХОРЕЗМСКОМ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Наримова Гулчехра Джуманиязовна¹

*Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр эндокринологии имени академика Ё.Х. Туракулова (Ташкент,
Узбекистан)¹*

Кулимова Гулрух Айбековна²

*Врач-ординатор отделения диабетологии
Хорезмского Областного эндокринологического диспансера*

Хасанова Шодияна Полвонбоевна³

*Врач-ординатор отделения диабетологии
Хорезмского Областного эндокринологического диспансера*

Аннотация. Цель исследования - изучить факторы риска развития и прогрессирования предиабета среди пациентов в Хорезмском регионе Республики Узбекистан по данным скрининга. **Материал и методы исследования.** Исследование было выполнено на базе хорезмского областного эндокринологического диспансера. Материалом исследования послужили данные осмотра, выполненные на базе областного Хорезмского эндокринологического диспансера в 2024 г. Всего на диспансерном (Д) учете находятся 104822 лиц старше 40 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). С сахарным диабетом 2 типа находятся на Д учете 26 527 пациентов. Скринингом было охвачено 540457 человек в Хорезмской области. Было выявлено 13445 пациентов с НТГ, 4507 пациентов с СД 2 типа и 45497 пациентов с избыточной массой тела в ходе скрининга. Согласно дизайну исследование проходило в два этапа. На 1-м этапе, согласно плану исследования, были отобраны пациенты с помощью шкалы FINDRISC. На 2-м этапе осуществлялся сбор свежезабранного биологического материала (венозной крови) с последующей оперативной доставкой в лабораторию для исследований. **Результаты исследования.** Наибольшее число пациентов приходилось на возрастной период 45-59 лет в пилотных регионах. Как видно из таблицы 1, НГН встречалась у 9 450 лиц (1.75%), НТГ – у 13455 (2.49%), НГН +НТГ – у 15 789 лиц (2.91%), СД2 – у 4507 пациентов (0.83%), а также избыточная масса тела - у 45 497 лиц (8.42%). Всего из 540 457 осмотренных у 88 688 (16.4%) были выявлены нарушения углеводного обмена. Текущее исследование также показывает, что семейный анамнез по СД и ССЗ, наиболее

отягощенный у пациентов с СД 2, большая окружность талии и гипертония (артериальное давление) ≥ 140 мм рт. ст. с большей вероятностью подвержены СД 2 типа. Эта идея отражает то, что семейный анамнез, окружность талии и гипертония (артериальное давление) были значимыми факторами риска заболевания СД 2 типа. **Выводы.** Бинарная логистическая регрессионная модель с развитием СД 2 типа в качестве зависимой переменной показала положительную связь с наличием наследственной отягощенности по сахарному диабету 2 типа и сердечно-сосудистым заболеваниям, весом и физической активностью. Пол, возраст, рост, количество лет курения, и зарегистрированное употребление алкоголя не были значимо связаны

Ключевые слова: предиабет, сахарный диабет 2 типа, факторы риска, скрининг, нарушение углеводного обмена, инсулинорезистентность, Хорезмская область.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI XORAZM VILOYATIDA 2024 YILGI SKRINING MA’LUMOTLARI ASOSIDA BEMORLARDA PREDIABET RIVOJLANISHI VA RIVOJLANIB BORISHINING XAVF OMILLARI

Narimova Gulchexra Jumaniyazovna¹

Akademik Yo.X. To‘rakulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (Toshkent, O‘zbekiston)¹

Kulimova Gulrux Aybekovna²

*Diabetologiya bo‘limi shifokor-rezidenti
Xorazm viloyat endokrinologiya dispanseri*

Xasanova Shodiya Polvonboyevna³

*Diabetologiya bo‘limi shifokor-rezidenti
Xorazm viloyat endokrinologiya dispanseri*

Annatsiya. Tadqiqotning maqsadi O'zbekiston Respublikasining Xorazm viloyatidagi bemorlarda prediabet rivojlanishi va rivojlanishining xavf omillarini skrining ma'lumotlari asosida o'rganish edi. Materiallar va usullar. Tadqiqot Xorazm viloyat endokrinologiya dispanserida o'tkazildi. **Tadqiqot materiali** 2024-yilda Xorazm viloyat endokrinologiya dispanserida o'tkazilgan tekshiruv ma'lumotlari edi. Dispanserda (D) yurak-qon tomir kasalliklari (YQK) bilan kasallangan 40 yoshdan oshgan 104 822 kishi ro'yxatga olingan. Dda 2-toifa diabet bilan kasallangan 26 527 bemor ro'yxatga olingan. Skrining Xorazm viloyatida 540 457 kishini qamrab oldi. Skrining davomida IGT bilan kasallangan 13 445 bemor, 2-toifa diabet bilan kasallangan 4507 bemor va ortiqcha vaznli 45 497 bemor aniqlandi. Loyihaga ko'ra,

tadqiqot ikki bosqichda o'tkazildi. Birinchi bosqichda, tadqiqot rejasiga muvofiq, bemorlar FINDRISC shkalasi yordamida tanlab olindi. Ikkinchi bosqichda yangi to'plangan biologik material (venoz qon) yig'ilib, keyinchalik laboratoriyaga tekshirish uchun tezkor yetkazib berildi. **Tadqiqot natijalari.** Pilot hududlarda bemorlarning eng ko'p soni 45-59 yosh oralig'ida bo'lgan. 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, IFG 9450 kishida (1,75%), IGT - 13455 kishida (2,49%), IFG + IGT - 15789 kishida (2,91%), 2-tur qandli diabet - 4507 bemorda (0,83%) va ortiqcha vazn - 45497 kishida (8,42%) kuzatilgan. Tekshiruvdan o'tgan jami 540 457 bemorda uglevod almashinuvi buzilishlari 88 688 kishida (16,4%) kuzatilgan. Hozirgi tadqiqot shuningdek, 2-toifa diabet, katta bel atrofi va gipertenziya (qon bosimi) ≥ 140 mm sim. ust. bo'lgan bemorlarda eng ko'p uchraydigan diabet va yurak-qon tomir kasalliklarining oilaviy tarixi, 2-toifa diabet, katta bel atrofi va gipertenziya (qon bosimi) ≥ 140 mm sim. ust. bo'lgan bemorlarda 2-toifa diabet rivojlanishi ehtimoli ko'proq ekanligini ko'rsatadi. Bu g'oya oilaviy tarix, bel atrofi va gipertoniya (qon bosimi) 2-toifa diabet uchun muhim xavf omillari bo'lganligini aks ettiradi. **Xulosa.** QD 2 rivojlanishi bog'liq o'zgaruvchi sifatida ko'rsatilgan ikkilik logistik regressiya modeli oilaviy tarixda QD 2 va yurak-qon tomir kasalliklari, vazn va jismoniy faollik mavjudligi bilan ijobiy bog'liqlikni ko'rsatdi. Jinsi, yoshi, bo'yi, chekish yillari soni va ro'yxatdan o'tgan spirtli ichimliklar iste'moli sezilarli darajada bog'liq emas edi.

Kalit so'zlar: prediabet, 2-tip qandli diabet, xavf omillari, skrining, uglevod almashinuvi buzilishlari, insulin rezistentligi, Xorazm viloyati.

RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF PREDIABETES AMONG PATIENTS ACCORDING TO THE 2024 SCREENING DATA IN THE KHOREZM REGION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Narimova Gulchekhra Jumaniyazovna¹

*Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology
named after Academician Yo.Kh. Turakulov (Tashkent, Uzbekistan)¹*

Kulimova Gulrukh Aybekovna²

*Resident Physician of the Diabetology Department
Khorezm Regional Endocrinology Dispensary*

Khasanova Shodiya Polvonboyevna³

*Resident Physician of the Diabetology Department
Khorezm Regional Endocrinology Dispensary*

Abstract. The aim of the study was to investigate the risk factors for the development and progression of prediabetes among patients in the Khorezm region of the Republic of **Uzbekistan based on screening data.** **Material and methods.** The study was conducted at the Khorezm regional endocrinology dispensary. The study material was the examination data carried out at the Khorezm regional endocrinology dispensary in 2024. A total of 104,822 individuals over 40 years of age with cardiovascular diseases (CVD) are registered with the dispensary (D). 26,527 patients with type 2 diabetes mellitus are registered with the D. Screening covered 540,457 people in the Khorezm region. 13,445 patients with IGT, 4,507 patients with type 2 diabetes, and 45,497 overweight patients were identified during screening. According to the design, the study was conducted in two stages. At the first stage, in accordance with the study plan, patients were selected using the FINDRISC scale. At the second stage, freshly collected biological material (venous blood) was collected with subsequent prompt delivery to the laboratory for testing. **Study results.** The greatest number of patients were in the age period of 45-59 years in the pilot regions. As can be seen from Table 1, IFG was observed in 9,450 individuals (1.75%), IGT - in 13,455 (2.49%), IFG + IGT - in 15,789 individuals (2.91%), T2DM - in 4,507 patients (0.83%), and overweight - in 45,497 individuals (8.42%). A total of 540,457 examined patients had carbohydrate metabolism disorders in 88,688 (16.4%). The current study also shows that a family history of diabetes and cardiovascular disease, which is most burdened in patients with type 2 diabetes, a large waist circumference, and hypertension (blood pressure) ≥ 140 mmHg are more likely to develop type 2 diabetes. This idea reflects the fact that family history, waist circumference, and hypertension (blood pressure) were significant risk factors for type 2 diabetes. **Conclusions.** A binary logistic regression model with the development of type 2 diabetes as a dependent variable showed a positive association with the presence of a family history of type 2 diabetes and cardiovascular disease, weight, and physical activity. Gender, age, height, number of years of smoking, and registered alcohol consumption were not significantly associated.

Keywords: prediabetes, type 2 diabetes mellitus, risk factors, screening, carbohydrate metabolism disorders, insulin resistance, Khorezm region.

Актуальность. Термин «преддиабет» используется для обозначения лиц с нарушенным метаболизмом глюкозы, не соответствующих диагностическим критериям сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа). Согласно последним рекомендациям ADA, это определение считается выполненным, если выполняется хотя бы один из следующих критериев: нарушение толерантности

к глюкозе натощак (НТГ) (уровень глюкозы в плазме натощак 5,6–6,9 ммоль/л); нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) (уровень глюкозы через 2 часа после перорального глюкозотолерантного теста с 75 г глюкозы 7,8–11,0 ммоль/л); или уровень HbA1c в диапазоне 39–47 ммоль/моль (5,7–6,4%) [1]. IDF оценила распространенность НТГ среди взрослого населения в 7,5% (373,9 млн) в 2019 году и прогнозирует ее увеличение до 8,6% (548,4 млн) в 2045 году [2]. В недавнем исследовании в Китае для определения преддиабета использовались показатели уровня глюкозы в плазме натощак и HbA1c, и было обнаружено, что распространенность среди взрослого населения Китая составляет 35,7% [3].

Концепция преддиабета важна из-за его высокой распространенности и высокого риска прогрессирования до явного СД 2 типа среди лиц с преддиабетом [1 , 4]. Однако различные метаболические нарушения существуют уже до начала диабета [5] и могут повышать риск множественных сопутствующих заболеваний и хронических осложнений, которые традиционно рассматриваются как «связанные с диабетом» [2 , 6]. Метаанализы связывают преддиабет с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и хронической болезни почек [7 , 8]. Кроме того, появляются данные о том, что преддиабет связан с развитием менее часто оцениваемых сопутствующих заболеваний СД 2 типа, таких как когнитивные расстройства и рак [9 , 10]. Недавнее исследование из Великобритании показало, что половина исследуемой популяции уже имела макро- или микрососудистые заболевания на момент постановки диагноза СД 2 типа [11].

Учитывая эти данные, преддиабет представляет собой временной промежуток, в течение которого можно воздействовать на модифицируемые факторы риска, такие как избыточный вес/ожирение, высококалорийная диета и физическая неактивность, чтобы предотвратить или отсрочить развитие диабета 2 типа [12 , 13]. Изменение образа жизни у людей с преддиабетом также может оказывать благотворное влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, микрососудистых осложнений и как сердечно-сосудистой, так и общей смертности в долгосрочной перспективе [14]. Однако это спорно из-за отсутствия исследований с соответствующим размером выборки и временем наблюдения [15].

Для оценки полной клинической значимости преддиабета как потенциального показателя для мер вмешательства необходимо уточнить, какие показатели здоровья, для которых преддиабет является фактором риска, и насколько убедительны доказательства этих связей. Кроме того, необходимо

оценить потенциальные искажения опубликованных отчетов и пробелы в исследованиях в литературе. В этом контексте обзорные исследования являются полезными инструментами, поскольку они предоставляют широкий обзор существующих доказательств, фокусируясь на опубликованных систематических обзорах с метаанализами по конкретной теме, и позволяют оценить достоверность доказательств и риск предвзятости опубликованных метаанализов [16].

Таким образом, целью данного исследования было проведение анализа о связи между предиабетом и частотой возникновения осложнений и сопутствующих заболеваний, связанных с СД 2 типа у взрослых, а также для оценки достоверности и обоснованности этих данных.

Все вышеуказанное послужило основой для настоящего исследования.

Цель исследования - изучить факторы риска развития и прогрессирования предиабета среди пациентов в Хорезмском регионе Республики Узбекистан по данным скрининга

Материал и методы исследования. Исследование было выполнено на базе хорезмского областного эндокринологического диспансера. Материалом исследования послужили данные осмотра, выполненные на базе областного Хорезмского эндокринологического диспансера в 2024 г. Всего на диспансерном (Д) учете находятся 104 822 лиц старше 40 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). С сахарным диабетом 2 типа находятся на Д учете 26 527 пациентов. Скринингом было охвачено 540 457 человек в Хорезмской области.

Было выявлено 13 445 пациентов с НТГ, 4507 пациентов с СД 2 типа и 45497 пациентов с избыточной массой тела в ходе скрининга.

Критерии включения: молодые люди и взрослые старше 20 лет, ожирение, дислипидемия, артериальная гипертензия

Критерии исключения: дети, сахарный диабет 1 типа и другие заболевания эндокринных желез, прием метформина, тяжелые заболевания аутоиммунного генеза, васкулиты, онкология.

Согласно дизайну исследование проходило в два этапа.

На 1-м этапе, согласно плану исследования, были отобраны пациенты с помощью шкалы FINDRISC.

На 2-м этапе осуществлялся сбор свежезабранного биологического материала (венозной крови) с последующей оперативной доставкой в лабораторию для исследований.

Методы исследования – общеклинические, биохимические (глюкоза крови натощак и через 2 часа после еды, гликированный гемоглобин, билирубин, прямой, непрямой, АЛТ, АСТ, ПТИ, коагулограмма, СРБ).

Все участники заполнили самостоятельно заполненную анкету, которая включала информацию о ранее известном диабете и пунктах FINDRISC.

Статистический анализ проводился с использованием Microsoft Excel и STATISTICA_6. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$. Количественные данные, имеющие нормальное распределение, представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения ($M \pm SD$).

В этой статье мы оценили связь различных сопутствующих факторов риска развития и прогрессирования преддиабета, таких как пол, возраст, индекс массы тела, семейный анамнез, гипертония, уровень образования, употребление алкоголя, курение, уровень холестерина и окружность талии, с СД 2 типа.

Результаты исследования. В таблице 1 дана характеристика больных. В таблице 1 дано распределение отобранных пациентов по типам нарушений углеводного обмена, осмотренных в ходе скрининга на преддиабет в Хорезмском регионе в 2024 г.

Таблица 1.

Распределение отобранных пациентов по типам нарушений углеводного обмена, осмотренных в ходе скрининга на преддиабет в Хорезмском регионе в 2024 г

Группы	Хорезмский регион n= 540 457	
	абс.	%
НГН	9 450	1.75
НТГ	13 445	2.49
НГН+НТГ	15 789	2.91
СД 2	4 507	0.83
избыточная масса тела	45 497	8.42
Всего: 88 688 (16.4%)		

Примечание: НГН – нарушение гликемии натощак, НТГ – нарушение толерантности к глюкозе, СД 2 – сахарный диабет 2 типа

Следует отметить, что наибольшее число пациентов приходилось на возрастной период 45-59 лет в пилотных регионах. Как видно из таблицы 1, НГН встречалась у 9 450 лиц (1.75%), НТГ – у 13455 (2.49%), НГН +НТГ – у 15 789 лиц (2.91%), СД2 – у 4507 пациентов (0.83%), а также избыточная масса

тела - у 45 497 лиц (8.42%). Всего из 540 457 осмотренных у 88 688 (16.4%) были выявлены нарушения углеводного обмена.

В таблице 2 даны антропометрические, биохимические и социально-демографические данные пациентов с предиабетом среди осмотренных лиц в Хорезмском регионе.

Таблица 2.

Антропометрические, биохимические и социально-демографические данные пациентов с предиабетом среди осмотренных лиц в Хорезмском регионе

показатели	Средние показатели				
	НГН, n=9450	НТГ, n=13445	НГН+НТГ, n=15789	СД 2, n=4507	ИзбМТ, n=45497
Возраст, лет	52,3 ± 4,9	51,4 ± 3,1	51,6 ± 3,0	51,3 ± 4,7	51,4 ± 8,1
ИМТ кг/м2	27,2 ± 0,8	28,6 ± 0,2	27,7 ± 3,2	30,0 ± 0,8*	26,2 ± 0,4
ОТ, см	104,9 ± 8,1*	107,7 ± 8,5*	105,9 ± 6,7*	109,4 ± 11,0*	88,9 ± 6,1
САД, мм рт ст	132,7 ± 7,9	133,4 ± 9,6	137,7 ± 8,3*	143,6 ± 8,7*	130,7 ± 8,6
ДАД, мм рт ст	79,3 ± 8,7	82,8 ± 10,6*	84,6 ± 10,2	90,9 ± 6,7*	75,5 ± 6,7
Триглицериды (ммоль/л)	1,4 ± 0,5	1,4 ± 0,9	1,5 ± 1,1	1,9 ± 0,5*	1,4 ± 0,5
ХС ЛПВП (ммоль/л)	1,5 ± 0,4	1,5 ± 0,4	1,5 ± 0,4	1,6 ± 0,2*	1,4 ± 0,3
Курение (число лет)	5,1 ± 0,9	3,2 ± 1,7	3,8 ± 0,9	7,7 ± 1,9*	1,0 ± 0,8
Гиподинамия, %	73,1 ± 1,7	73,2 ± 1,8	85,8 ± 1,9*	93,8 ± 1,7*	42,2 ± 0,6
алкоголь в нед, литры	1,9 ± 0,9*	1,6 ± 1,3*	1,8 ± 0,8*	1,6 ± 1,2*	0,2 ± 0,03
Насл. Отяг. По СД 2	3 (15.7) *	5 (16.6) *	8 (15.0) *	12 (23.0) *	-
Насл. Отяг. По ССЗ	2 (10.5) *	3 (10.0) *	6 (11.3) *	10 (19.2) *	-

Примечание: САД - Систолическое АД (мм рт. ст.), ДАД - диастолическое АД (мм рт. ст.), Насл. отяг. по СД 2 – наследственная отягощенность по СД 2, Насл Отяг по ССЗ - наследственная отягощенность

по сердечно-сосудистым заболеваниям, *- достоверность различий в сравнении с контролем, где $p < 0.005$, ИзбМТ – избыточная масса тела, ОТ – объем талии, см

Из таблицы 2 видно, что распространенность СД2 была выше в старшем возрасте (возраст ≥ 50) лет по сравнению с молодым возрастом (возраст < 40 лет). Среднее значение ИМТ и ОТ было наиболее высоким у пациентов с СД 2 - $30.0 \pm 0,8^*$ кг/м². и $109,4 \pm 11,0^*$ кг/м² соответственно. Средние значения САД и ДАД также преобладали у пациентов с СД 2 типа: $143,6 \pm 8,7^*$ мм рт ст и $90,9 \pm 6,7$ мм рт ст соответственно. Кроме того, в этой группе отмечалась дислипидемия – достоверно повышенные значения триглицеридов и ХС ЛПВП крови.

Текущее исследование также показывает, что семейный анамнез по СД и ССЗ, наиболее отягощенный у пациентов с СД 2, большая окружность талии и гипертония (артериальное давление) ≥ 140 мм рт. ст. с большей вероятностью подвержены СД 2 типа. Эта идея отражает то, что семейный анамнез, окружность талии и гипертония (артериальное давление) были значимыми факторами риска заболевания СД 2 типа.

Мы подтвердили, что более высокий ИМТ связан с повышенной резистентностью к инсулину и сниженной чувствительностью к инсулину у диагностированных больных СД 2 типа. Это исследование показывает, что более высокий ИМТ является наиболее важным фактором, связанным с СД 2 типа. Результаты нашего исследования также показали, что физическая активность была столь же эффективна, как и упражнения в свободное время для снижения риска СД 2 типа.

В таблице 3 даны результаты бинарного логистического регрессионного анализа

Таблица 3.

Связь различных показателей с развитием СД 2 типа. Результаты бинарного логистического регрессионного анализа

Показатели	β	Wald	df	P	e β (odds ratio)	e β range
Вес (кг)	0.3	5.4	1	0,06	1.4	1,0–1,6
Повышение ТГ	1.2	4.3	1	0,03	3.3	1.1–9.8
Физическая активность	-0,3	4.8	1	0,03	0,7	0,6–1,0
Употребление	0,02	0.7	1	0,67	1.0	0,9–1,6

алкоголя						
Курение (число лет)	0.01	0.5	1	0,75	1.0	0,9–1,8
Пол	0.1	0,03	1	0,86	1.1	0,3–4,9
АГ	2.9	0,6	1	0,48	15.9	0,0–∞
ИМТ 2 ст	0,8	0.7	1	0,41	1.8	0,3–11,9
Возраст (лет)	2.7	0,05	1	0,71	1.0	1,0–1,0
НГН	1.8	4.3	1	0,05	3.2	1.8–9.6
НТГ	1.7	4.8	1	0,06	3.5	1.7–9.8
НО по СД 2	4.8	5.9	1	0,0001	4.2	1.3–13.8
НО по ССЗ	2.9	4.5	1	0,05	3.8	1.7–11.2

Примечание: ХСН- хроническая сердечная недостаточность; ТГ – триглицериды, АГ – артериальная гипертензия

Бинарная логистическая регрессионная модель с СД 2 в качестве зависимой переменной показала положительную связь с , наличием наследственной отягощенности по СД 2 и ССЗ, весом и физической активностью (таблица 43). Пол, возраст, рост, количество лет курения, и зарегистрированное употребление алкоголя не были значимо связаны

Пошаговый множественный регрессионный анализ с рядом положительных критериев МС (систолическое и диастолическое артериальное давление, уровень глюкозы натощак, окружность талии, триглицериды и холестерин ЛПВП) в качестве зависимой переменной показал значимое влияние веса, веса, физической активности, ИМТ и возраста в качестве независимых переменных.

Выводы. Бинарная логистическая регрессионная модель с развитием СД 2 типа в качестве зависимой переменной показала положительную связь с наличием наследственной отягощенности по сахарному диабету 2 типа и сердечно-сосудистым заболеваниям, весом и физической активностью. Пол, возраст, рост, количество лет курения, и зарегистрированное употребление алкоголя не были значимо связаны

Библиография

1. American Diabetes Association. (2020). Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2020, 43(1), S14-S31.
2. International Diabetes Federation (2019) Diabetes Atlas, 9th edn. Available from: <https://www.diabetesatlas.org>. Accessed 22 Feb 2021

3. Wang L, Gao P, Zhang M et al (2017) Prevalence and ethnic pattern of diabetes and prediabetes in China in 2013. *JAMA* 317(24):2515–2523. <https://doi.org/10.1001/jama.2017.7596>
4. Richter B, Hemmingsen B, Metzendorf MI, Takwoingi Y (2018) Development of type 2 diabetes mellitus in people with intermediate hyperglycaemia. *Cochrane Database Syst Rev* 10:CD012661. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012661.pub2>
5. Roden M, Shulman GI (2019) The integrative biology of type 2 diabetes. *Nature* 576(7785):51–60. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1797-8>
6. Tabak AG, Herder C, Rathmann W, Brunner EJ, Kivimaki M (2012) Prediabetes: a high-risk state for diabetes development. *Lancet* 379(9833):2279–2290. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60283-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60283-9)
7. Huang Y, Cai X, Mai W, Li M, Hu Y (2016) Association between prediabetes and risk of cardiovascular disease and all cause mortality: systematic review and meta-analysis. *BMJ* 355:i5953. <https://doi.org/10.1136/bmj.i5953>
8. Echouffo-Tcheugui JB, Venkat Narayan KM, Weisman D, Golden SH, Jaar BG (2016) Association between prediabetes and risk of chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. *Diabet Med* 33(12):1615–1624. <https://doi.org/10.1111/dme.13113>
9. Xue M, Xu W, Ou YN et al (2019) Diabetes mellitus and risks of cognitive impairment and dementia: a systematic review and meta-analysis of 144 prospective studies. *Ageing Res Rev* 55:100944. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2019.100944>
10. Huang Y, Cai X, Qiu M et al (2014) Prediabetes and the risk of cancer: a meta-analysis. *Diabetologia* 57(11):2261–2269. <https://doi.org/10.1007/s00125-014-3361-2>
11. Palladino R, Tabak AG, Khunti K et al (2020) Association between prediabetes and microvascular and macrovascular disease in newly diagnosed type 2 diabetes. *BMJ Open Diabetes Res Care* 8(1). <https://doi.org/10.1136/bmjdr-2019-001061>
12. Haw JS, Galaviz KI, Straus AN et al (2017) Long-term sustainability of diabetes prevention approaches: a systematic review and Meta-analysis of randomized clinical trials. *JAMA Intern Med* 177(12):1808–1817. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2017.6040>
13. Kowall B, Rathmann W, Heier M et al (2012) Impact of weight and weight change on normalization of prediabetes and on persistence of normal glucose tolerance in an older population: the KORA S4/F4 study. *Int J Obes* 36(6):826–833. <https://doi.org/10.1038/ijo.2011.161>
14. Gong Q, Zhang P, Wang J et al (2019) Morbidity and mortality after lifestyle intervention for people with impaired glucose tolerance: 30-year results of the Da Qing diabetes prevention outcome study. *Lancet Diabetes Endocrinol* 7(6):452–461. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(19\)30093-2](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(19)30093-2)

- 15.** 15.Nathan DM, Bennett PH, Crandall JP et al (2019) Does diabetes prevention translate into reduced long-term vascular complications of diabetes? *Diabetologia* 62(8):1319–1328. <https://doi.org/10.1007/s00125-019-4928-8>
- 16.** 16.Aromataris E, Fernandez R, Godfrey CM, Holly C, Khalil H, Tungpunkom P (2015) Summarizing systematic reviews: methodological development, conduct and reporting of an umbrella review approach. *Int J Evid Based Healthc* 13(3):132–140. <https://doi.org/10.1097/XEB.0000000000000055>